
Editorial

Andrés Fabian Sepúlveda Rojas

Director de la Revista Iberoamericana de educación Musical

Monica Lucia Corzo Guevara

Técnica de la Revista Iberoamericana de educación Musical

Es un honor presentar el primer número de la **Revista Iberoamericana de Educación Musical**, una publicación que nace con el firme propósito de ser un espacio de reflexión, investigación y diálogo en torno a la educación musical. En este número inaugural, hemos reunido una serie de artículos que exploran desde diferentes perspectivas el poder transformador de la música en diversos contextos educativos y creativos. La selección de contribuciones refleja la diversidad de enfoques y realidades en el ámbito de la educación musical contemporánea.

Comenzamos con dos **resúmenes comentados e infografías**, donde presentamos de manera visual y accesible las investigaciones sobre el **Desarrollo creativo a través de la música y La música en el aula de Educación Primaria: realidades, posibilidades y desafíos**. Estas piezas invitan a reflexionar sobre el impacto de la música tanto en el fomento de la creatividad como en la enseñanza primaria, destacando las oportunidades y retos que presenta la inclusión de la música en el currículum.

En la sección central, el artículo titulado **Recital: el rol del clarinete solo en la música contemporánea** ofrece un profundo análisis de las particularidades estilísticas y técnicas de este instrumento en el repertorio actual. Este estudio constituye una valiosa contribución para instrumentistas y pedagogos que buscan ampliar su comprensión del clarinete en el contexto contemporáneo. Por otro lado, se explora la relación entre la música y el desarrollo integral en la primera infancia en el artículo **Música en el desarrollo psicomotor en niños y niñas en Educación Infantil**, donde se examina cómo la música puede influir en las habilidades motrices y cognitivas de los más pequeños.

El impacto de la actividad física en los músicos también es un tema de creciente interés, y en este número presentamos un estudio titulado **Nivel de actividad física y su relación con la condición física auto percibida en los jóvenes clarinetistas**, que ofrece hallazgos relevantes para estudiantes y profesionales preocupados por el bienestar físico en el ámbito musical. Finalmente, cerramos este número con una **reflexión sobre la enfermedad de Alzheimer y la musicoterapia**, un tema de gran sensibilidad y actualidad que pone en evidencia el potencial de la música como herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.

Este primer volumen de la **Revista Iberoamericana de Educación Musical** es solo el comienzo. Nuestro compromiso es continuar proporcionando un espacio para la difusión de investigaciones y prácticas que no solo promuevan la educación musical, sino que también inspiren a la comunidad educativa a explorar nuevas formas de integrar la música en sus procesos de enseñanza.

Artículos originales

RIEM, 1(1), 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13983755>
Sepúlveda, A., & Corzo, M. (2024). Editorial.